

Концептуальные основания модели экосистемы исторического образования в условиях современных глобальных вызовов

А. Н. ТАРАСОВ, Е. А. НАЙДЕНОВА, И. А. ШЕВЧЕНКО

АННОТАЦИЯ

Введение. Историческое образование обладает не только учебным, но и мощным воспитательным потенциалом. Это общеизвестное обстоятельство в условиях глобализационных процессов, охвативших весь мир, значительная часть которого пребывает в настоящее время в состоянии турбулентности, приобретает особое значение. Именно поэтому возникает необходимость и актуальность поиска новых методик обучения и воспитания в системе исторического образования. Одним из эффективных способов, в этой связи, может стать модель экосистемы исторического образования. В основе взаимодействия в рамках данной модели лежат цифровые технологии, что, в свою очередь, станет новым вектором их применения и может быть экстраполировано на мировой опыт.

Материалы и методы. В процессе разработки концептуальной модели экосистемы исторического образования используется метод контент-анализа литературы (исследовательского, по преимуществу – междисциплинарного, характера). Систематизация и обобщение полученных данных позволят предложить основания создания модели, отражающей структуру образовательной экосистемы исторического образования на уровнях: школа-вуз.

Результаты. Концептуально модель экосистемы исторического образования опирается на многоуровневое представление истории (федеральный и региональный компоненты); многоаспектный характер истории (анализ различных сторон динамики общества – экономика, политика, культура, социальная сфера); понимание человека как части целого, каковым выступает народ; идеи пространства диалога через призму концепции Русского мира. Направленность модели экосистемы исторического образования на формирование патриотизма обеспечивается приоритетным вниманием к героическим страницам российского прошлого.

Заключение. Внедрение модели экосистемы представляется успешным при соблюдении ряда условий, а именно: комплексный анализ и обсуждение состояния современных проблем преподавания курса истории в школе, а также на уровнях среднего профессионального и высшего образования; изучение опыта учителей, вовлечённых в реализацию Государственного задания Министерства просвещения РФ на научно-исследовательскую работу, а также педагогов, использующих принципы экосистемного подхода в работе; широкое использование современных методических пособий и рекомендаций для учителей, изданных в последние 2 года; совершенствование системы подготовки и переподготовки педагогических кадров; подготовка рекомендаций и учебных изданий по вопросам преподавания региональной истории.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

преподавание истории, экосистемный подход в образовании, глобальные вызовы, профессиональное образование, кадры системы образования, региональная история, цифровизация образования

Для цитирования: Тарасов А. Н., Найденова Е. А., Шевченко И. А. Концептуальные основания модели экосистемы исторического образования в условиях современных глобальных вызовов // Перспективы науки и образования. 2025. № 3. С. 40–54. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.3.3>

Поступила: 21.12.2024 | Одобрена: 11.02.2025 | Опубликована: 30.06.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Conceptual foundations of the historical education ecosystem model in the context of modern global challenges

A. N. TARASOV, E. A. NAIDENOVA, I. A. SHEVCHENKO

ABSTRACT

Introduction. Historical education has not only educational, but also powerful educational potential. Today, historical education is a condition for preserving traditional spiritual and moral values, defined by the Decree of the President of the Russian Federation № 809 of 09.11.2022. That is why there is a need and relevance to search for new teaching and education methods in the system of historical education. One of the effective ways, in this regard, can be a model of the ecosystem of historical education, meaningfully and conceptually built taking into account modern global challenges.

Materials and Methods. In the process of developing a conceptual model of the ecosystem of historical education, an analysis of literature on the problem of approaches to modern historical education was conducted, key risks of modern socio-cultural dynamics were identified, which should be reflected in the educational process. Systematization and generalization of the obtained data made it possible to identify the grounds for creating a model reflecting the structure of the educational ecosystem of historical education at the levels: school-secondary vocational education institution-university.

Results. Modern historical education is going through a period of adaptation to the challenges and threats of a geopolitical and socio-cultural nature. This is evidenced by the development of unified history textbooks at the school level, and since 2024 at the level of higher education. Conceptually, the model of the ecosystem of historical education is based on a multi-level presentation of history (federal and regional components); the multi-aspect nature of history (analysis of various aspects of the dynamics of society - economy, politics, culture, social sphere); understanding of man as a part of a whole, which is the people; ideas of a space for dialogue through the prism of the concept of the Russian world. In the issue of the formation and development of Russian statehood, the emphasis is on the multinational and multi-confessional nature of Russia. The focus of the model of the ecosystem of historical education on the formation of patriotism is ensured by priority attention to the heroic pages of the Russian past. Russian history is understood as part of the socio-cultural dynamics of mankind, and regional history (the history of specific subjects of the Russian Federation) as part of the history of Russia.

Conclusion. Despite the existing educational developments of history courses, the implementation of the ecosystem model seems to be successful if a number of conditions are met, namely: a comprehensive analysis and discussion of the state of modern problems of teaching history at school, as well as at the levels of secondary vocational and higher education; a study of the experience of teachers involved in the implementation of the State Assignment of the Ministry of Education of the Russian Federation for research work, as well as teachers using the principles of the ecosystem approach in their work; widespread use of modern teaching aids and recommendations for teachers published in the last 2 years; improvement of the system of training and retraining of teaching staff; preparation of recommendations and educational publications on issues of teaching regional history.

KEYWORDS

teaching history, ecosystem approach in education, global challenges, vocational education, personnel in the education system, regional history, digitalization of education

For Citation: Tarasov, A. N., Naidenova, E. A., & Shevchenko, I. A. (2025). Conceptual foundations of the historical education ecosystem model in the context of modern global challenges. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (3), 40–54. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.3.3>

Received: 21 December 2024 | Approved: 11 February 2025 | Published: 30 June 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Одной из основных тенденций современного образования является цифровизация. Причём эта тенденция является определяющей во многих странах мира. Во многом, инициатором этого тренда выступила Организация Объединённых Наций [4]. Типичным примером в этом отношении является инициатива специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО – специальная программа цифровизации образования, направленная на разработку и внедрение новых методов обучения с использованием информационно-компьютерных технологий. В частности, в этой программе предполагается, что в период до 2030 года абсолютное большинство государств планеты будут следовать принципам устойчивого развития по построению «Общества знания», основанного на широком внедрении и использовании цифровых технологий [15].

Современные, промежуточные результаты действия указанной программы показывают качественный рост, как в аспекте повышения доступности образования, так и в аспекте повышения его качества [19].

Безусловно, следуя динамике общемировых тенденций, каждое государство не должно забывать и о тех первоочередных задачах, которые стоят перед ним в аспекте этих тенденций. Именно поэтому сегодня в Российской Федерации принципиальное внимание уделяется вопросам цифровизации образования, например, исторического.

Именно историческое образование обладает необходимым потенциалом, а потому способно и должно выступить в качестве основы для утверждения в сознании молодого поколения россиян традиционных духовно-нравственных ценностей [2]. Это связано с огромным образовательным потенциалом систематического курса истории, не только на уровне общего образования (школа), но также и на уровне среднего профессионального и высшего образования.

Помимо решения задач учебного характера, таких как знание исторических фактов, дат и персоналий, историческое образование обладает мощным воспитательным потенциалом. Это достигается за счёт того, что фактически все отрасли научного знания оказываются так или иначе вовлечёнными в исторический дискурс (каждая наука имеет свою историю). Например, на уровне общего образования обучающиеся школ знакомятся с развитием различных наук в прошлом.

Не следует забывать и о блоках по истории культуры, широко представленных сегодня на всех уровнях обучения. Этот материал позволяет не только узнать о достижениях прошлого, но и оказывает воспитывающее воздействие на сознание учеников. Цифровые технологии, используемые в этом аспекте, также подтверждают свою эффективность [16]. Примечателен в этой связи опыт выстраивания экосистемы сообщества американской ассоциации ISTE [18].

Влияние цифровых технологий, а также современные геополитические вызовы влияют и на трансформацию исторического образования в высшей школе. Совершенно закономерным оказывается изменение современного вузовского курса истории под влиянием вызовов и угроз геополитической реальности. Проведённый в МГУ научно-методический семинар показал, что роль геополитического фактора в трансформации университетского исторического образования оказывается не меньшей, чем его цифровизация [1].

Аналитика современных исследований показывает, что и в зарубежных странах на государственном уровне осознаётся роль исторического образования в вопросах сохранения и укрепления национальной идентичности, в конечном счёте, безопасности государства [25; 30]. Любопытно, что в процессе такого анализа конструируются новаторские подходы, нуждающиеся ещё в осмыслении: например, концепция «космополитического национализма» для изучения современной образовательной политики [29].

В этих условиях Министерством просвещения Российской Федерации в 2024 году была поддержана заявка научного коллектива Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского на научно-исследовательскую работу на тему «Модель экосистемы исторического образования в условиях современных глобальных вызовов».

Предлагая заявленную тему научный коллектив исходит из понимания непрерывности и сохранности воспитательного компонента системы образования на протяжении всей жизни. В

этих условиях именно модель, основанная на экосистемном подходе, предполагающем включённость всех уровней образования на достижение воспитательных целей системы образования [7], оказывается весьма эффективной.

Анализ современных исследований, находящихся в проблемном поле заявленной темы, показывает, что различные аспекты применения экосистемного подхода находятся в числе актуальных. Причём внедрение этого подхода оказывается актуальным не только для системы образования. Очевидно, что актуальность использования элементов по принципу экосистемы в различных сферах детерминирована социокультурными условиями, изменениями, которые свершаются под воздействием цифровизации. Справедливо это утверждение и для системы образования.

В этой связи, первую группу исследований, изученных научным коллективом университета, составили те, которые посвящены рассмотрению современных социокультурных и геополитических реалий. Подавляющее большинство таких исследований отмечают переходный характер современной культуры. Достаточно часто, этот переход, применительно к наиболее экономически развитым странам мира определяется понятием «социокультурная трансформация» [25], под которой понимаются качественные и количественные изменения в системе культуры, затрагивающие все сферы бытия, в том числе и образование, и выводящие современную культуру к новым парадигмальным характеристикам [26].

Современные глобальные вызовы во многом обусловлены порождающейся в результате трансформации ситуацией релятивизации и плюрализации. Эта ситуация создаёт смысловую неопределённость, в условиях которой прежние идеалы постепенно низлагаются, а их заменяют новые, которые тем не менее ещё не воспринимаются обществом однозначно и как константные. В этих условиях устоявшиеся ориентиры теряет и парадигма образования и без того претерпевшая существенные изменения после COVID-19 [27].

Следующая, выявленная нами группа работ, сосредотачивает исследовательских ракурс на изучение тех вызовов и угроз, с которыми в условиях идущих трансформационных процессов сталкивается собственно система образования. Ключевой вызов многие учёные видят в цифровизации. Группа исследователей [24] провела достаточно кропотливую работу, нацеленную на анализ современного состояния изученности проблем цифровизации в образовании. В соответствующей статье отмечается, что все видят позитивные стороны цифровизации, связанные, прежде всего, с повышением заинтересованности обучающихся в использовании новых технологий. Что же касается угроз, то они преимущественно связаны с бесконтрольным распространением информации, в результате чего девальвируется ценность знания и воспитания, получаемых в системе образования.

Огромный потенциал несёт использование цифровых технологий при организации самостоятельной работы обучающихся на всех уровнях образования. Так, в работе С.В. Котова и А.В. Жиряковой рассмотрено использование достижений цифровизации при организации самостоятельной работы на уровне высшего образования [6].

Выявлению вызовов и угроз современности посвящены и другие работы, в частности, подробно анализирующие специфику экосистемного подхода. В данном случае важно подчеркнуть, что отдельные работы указывают на имеющиеся сегодня проблемы геополитического и социокультурного характера, а потому внедрение экосистемного подхода оказывается одним из эффективных способов нивелирования вскрываемых вызовов и угроз. Так, по мнению А.В. Райхлиной и Е.Г. Патрушевой, экосистемный подход весьма успешно может быть применён для модернизации регионов [9]. Принципиальная его особенность оказывается в том, что он позволяет целостно/полностью учесть все элементы системы, нивелировать недостатки отдельных компонентов за счёт поддержки со стороны других.

На последнюю указанную особенность обращает внимание подавляющее большинство авторов в проанализированных нами работах. Скажем об этих работах, поскольку они позволяют понять сущность объекта нашего исследования, выявить то уникальное, что отличает его от других.

Значительное количество работ в этой связи посвящены эффективной организации хозяйственной деятельности в различных отраслях экономики и государственного строительства. Авторы Г.В. Горячева и Е.В. Волкодавова сосредотачивают исследовательский ракурс на сопоставлении экосистемного подхода с принципами устойчивого развития [20]. В частности, они подчёркивают эффективность данного подхода к управлению качеством жизни. Поскольку

последнее представляет собой комплексный феномен, то и системность (как характеристика данного подхода) оказывается успешно использованной в практической плоскости. Эти же идеи, но уже на более конкретизированном уровне, развивают в своей работе Н.В. Яковенко и И.В. Комов, которые предлагают использовать принципы экосистемного подхода к оценке эффективности городского хозяйства [28].

При проведении исследования и учитывая его специфику, научный коллектив ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского обратился к анализу практик использования экосистемного подхода в специфической (относительно системы образования) сфере – морской экологии [21]. Это, по нашему убеждению, оправданно, поскольку не следует забывать о том, что само понятие «экосистема» появилось в естествознании – экологии, биологии и географии. В каждой из проанализированных работ подчёркивается, что эффективность экосистемного подхода определяется его ориентированностью на стратегическое управление имеющимися ресурсами [22], которое позволяет их сохранить, а также использовать, опираясь на принципы устойчивого развития, признанные в мире в качестве условия сохранения человечества [23].

Большую группу проанализированных нами работ составили те, которые посвящены специфике экосистемного подхода в собственно системе образования. Выше мы уже говорили о роли исторического образования в воспитательном ракурсе, которое при грамотном использовании экосистемного подхода позволяет достигать поставленных целей. В этом аспекте интересно исследование Л.А. Зятевой, посвящённое применению экосистемного подхода в воспитательной деятельности на уровне высшего образования [3]. Ценность данной работы для нашего проекта определяется тем, что в нём проведены статистические результаты, подтверждающие эффективность данного подхода в воспитательном аспекте студенческой молодёжи.

Анализу учебной составляющей экосистемы на уровне вуза посвящена работа К.Р. Романенко и А.Ю. Макарьевой [10]. В ней авторы рассматривают такой элемент экосистемы как студенческое взаимообучение – ситуация, при которой студенты обучают друг друга, выкладывая обучающий контент на видеохостингах.

Применению экосистемного подхода в системе высшего образования на региональном уровне посвящена работа Ю.В. Данейкина, О.П. Ивановой и Т. Трифонова [20]. Авторы убеждены, что внедрение экосистемного подхода позволяет эффективнее выстраивать систему взаимодействия между регионом и университетами в аспекте подготовки кадров, необходимых в конкретном регионе. Интересна в этом аспекте работа, посвящённая анализу развития экосистемы электронного участия в рамках дуальной модели [17]. Данная модель рассматривается авторами как часть экосистемной модели.

Использованию экосистемного подхода на уровне общего образования посвящено совместное исследование С.И. Сотниковой и А.И. Нехаева [14]. Авторы детально анализируют потенциал экосистемного подхода к формированию профессиональной ориентации обучающихся. Другой авторский коллектив акцентирует внимание на гринфилд-проектах в экосистеме современного высшего образования [11].

Представленный анализ работ по проблеме разработки модели экосистемы исторического образования в условиях современных вызовов и угроз показывает, что экосистемный подход сегодня относится к числу актуальных теоретических и методологических оснований многих видов деятельности и не только в рамках системы образования. Однако в рамках заявленного проблемного поля – историческое образование – экосистемный подход не только используется слабо, но явно недостаточно проработан с позиции дидактических и методических принципов. Следовательно, возникает необходимость восполнения этого пробела. Собственно, наша работа и направлена на достижение этой цели – выявление концептуальных оснований модели экосистемы исторического образования в условиях современных вызовов.

Объектом нашего исследования выступает экосистемный подход. Предметом рассмотрения являются основания модели экосистемы исторического образования.

Для достижения поставленной цели необходимо, во-первых, проанализировать современные нормативно-правовые акты, в которых содержатся требования к системе образования в аспекте воспитания решения воспитательных задач, во-вторых, на основе выявленных требований представить теоретико-методологические основания модели экосистемы исторического образования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Источниковой базой разработки модели экосистемы исторического образования, прежде всего, являются нормативно-правовые документы, фиксирующие требования к системе образования в условиях имеющих вызовов и угроз, а именно:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. № 273-ФЗ.
- Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
- Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (проект документа).
- Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы (Утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн).
- Концепция преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки, реализуемых в образовательных организациях высшего образования (Утверждена протоколом Экспертного совета по развитию исторического образования от 15 февраля 2023 года № ВФ/15-пр).
- Федеральные государственные образовательные стандарты уровней общего, среднего профессионального и высшего образования (с изменениями 2022-2024 годов).
- Федеральные образовательные программы уровней школьного образования.

Эмпирическую базу данного исследования составили результаты ВПР по истории обучающихся 7 класса девяти школ Липецкой области. В мониторинге в общей сложности приняли участие 178 семиклассников в апреле 2024 года и 182 – в октябре 2024 года. Последнее задание, представленное на ВПР по истории, предполагало написание небольшого рассказа о памятниках региональной культуры. Максимальный балл, который мог получить ученик за выполнение этого задания – 4. Более того, среди всех представленных (их 12) заданий, это было самое «весомое» с позиции начисления баллов, выполнение остальных оценивалось от 0 до 3 баллов.

Методологически работа находится на стыке теории и методики обучения истории, психологии и педагогики. Используются методологические принципы, отражённые в исследованиях современных методистов и дидактов. В частности, принципы экосистемного подхода основательно проанализированы в работах М.Н. Кичеровой и И.С. Трифоновой [5]. Кроме того, заимствованы принципы междисциплинарности, которыми характеризуются историческое образование и любая модель экосистемы [19]. Методологическим основанием также послужили наработки учёных в области анализа экосистемного подхода, применительно к отдельным уровням образования. Так, в фокусе внимания исследователей находится иноязычное образования [8], проблемы профессионального переобучения [12], различные аспекты формирования современной финансовой культуры [13]. В работе использован компаративный анализ, позволивший в совокупности с отмеченными выше методологическими основаниями решить все исследовательские задачи.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цифровизация выступает одной из ключевых тенденций развития современного мира, а потому не учитывать этот феномен в предлагаемой модели экосистемы невозможно. Более того, современные цифровые технологии позволяют успешно решить многие из проблем организационного характера в рамках функционирования предлагаемой модели экосистемы. В частности, цифровые технологии позволяют наладить взаимодействие между ключевыми участниками экосистемы дистанционно: школа – система среднего профессионального образования – система высшего образования. При такой организации работы (в рамках экосистемы) обучающиеся

школ, учреждений среднего профессионального образования, студенты университета, молодые историки, учителя, а также маститые учёные-историки, находясь каждый в своей организации, способны успешно взаимодействовать, как в рамках учебной, так и научной и воспитательной деятельности.

С позиции современного образования, его соответствия современным достижениям науки, предлагаемая модель экосистемы позволяет успешно снять проблему обращения обучающихся школ и учреждений СПО к актуальному историческому знанию, с одной стороны, а научно-педагогических работников университета ввести эти знания в образовательный контекст школы и организаций среднего профессионального образования, с другой.

Эффективная реализация стратегии воспитания обеспечивается в модели экосистемы за счёт соответствующего компонента исторического образования, каковым оно обладает изначально, и о котором мы уже говорили выше.

Основная трудность при разработке концепции модели экосистемы исторического образования в условиях глобальных вызовов связана с тем, что прежние подходы, действующие при разработке нормативно-правовых документов до 2022 года, не всегда оказываются учитывающими стремительно идущие трансформационные процессы. Именно поэтому возникает необходимость безусловной опоры на ранее действовавшие документы в сфере образования, в целом, и исторического, в частности, но с обязательной их переработкой с учётом геополитических, социокультурных реалий, а также процесса стремительной цифровизации.

Первым подходом, используемым в рамках разрабатываемой модели экосистемы исторического образования должно стать понимание истории как многоуровневого феномена. Школьное историческое образование предполагает рассмотрение истории России и истории народов, её населяющих в конкретные периоды времени. Именно многоцветье народов России позволило создать уникальную культуру и, в конечном счёте, обеспечило победы и достижения нашего государства.

Кроме того, систематичность школьного курса достигается за счёт изучения истории родного края, в целом, и прошлого родного города и села, в частности. Всё это вмещается в понятие «региональный компонент исторического образования».

В свете вышесказанного отметим известные проблемы существующие сегодня, связанные с реализацией регионального компонента (что учтено в предлагаемой модели экосистемы исторического образования) – различные контрольные срезы, проводимые в школах, в том числе и Всероссийские проверочные работы (ВПР) предполагают проверку знаний обучающихся по истории родного края. Анализ ВПР по истории последних пяти лет показывает, что такие вопросы включаются в задания уже с 5 класса, когда обучающиеся знакомятся с историей Древнего мира (раздел «Всеобщая история»), что представляется нарушающим логику изучения школьного курса.

Предлагаемая модель экосистемы исторического образования работает на перспективу. Как известно, с 1 сентября 2025 года систему школьного исторического образования ждут существенные изменения. Они связаны с введением одного часа в неделю предмета по истории родного края. Планируется, что это будет сделано в 5-7 классах. Однако, мониторинг, проведённый научным коллективом ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в рамках разработки модели экосистемы исторического образования, показал, что во многих регионах нет соответствующего учебного обеспечения. Достаточно часто подготовленные учебные пособия по региональной истории не учитывают психолого-педагогических условий подачи материалы школьникам соответствующих возрастов. В этом отношении наполнение цифровой площадки модели экосистемы исторического образования на уровне Липецкой области, несомненно, восполняет этот пробел, как в теоретическом, так и методическом отношении (располагается на сайте ранее созданного научным коллективом университета Исторического кванториума: <https://историческийкванториум.рф/>). Именно поэтому опыт, полученный в ходе реализации данного Государственного задания на НИР Министерства просвещения РФ, может быть масштабирован на всю страну.

Рассмотрение школьного курса истории как феномена, предполагающего многомерность, также ориентирует на последовательное и систематическое изучение прошлого регионов и цивилизаций мира. Причём экосистемный подход концептуально ориентирует на уход от некогда

довлевшего принципа европоцентризма, при котором большая часть учебного материала в рамках раздела «Всеобщая история» сосредотачивалась вокруг прошлого и культуры стран европейской (евроатлантической) цивилизации. При таком подходе прошлому, а тем более культуре других регионов и цивилизаций мира уделялось явно недостаточное внимание.

В модели экосистемы исторического образования предлагается выделение такой доли внимания регионам и цивилизациям мира, которая позволила бы ученику составить целостное представление о каждом из них. Более того, в свете свершающейся геополитической трансформации, при которой система международных отношений уходит от однополярного мира, это представляется чрезвычайно актуальным и это логично вписывается в ориентированность предлагаемой модели экосистемы на вызовы современным угрозам.

Следующим концептуальным основанием модели экосистемы исторического образования в условиях современных вызовов должно стать понимание многоаспектного характера истории. Данное концептуальное основание связано со спецификой исторического знания, предполагающего рассмотрение разных сторон динамики общества. Это, в частности, находит отражение в изучении экономической, политической, социальной истории, а также истории культуры. Сам по себе, каждый из отмеченных аспектов очень объёмен, что способствует созданию условий для комплексного анализа исторического процесса.

В предлагаемой модели экосистемы исторического образования это реализовано за счёт рассмотрения отмеченных блоков на материале прошлого и культуры Липецкого края. Каждый преподаватель университета концентрирует сферу своих научных интересов вокруг какого-то одного из указанных блоков и в рамках определённого хронологического рубежа региональной истории.

При этом, на продвинутом уровне обучения, особенно в 10-11 классах на материале регионального компонента обучающиеся учатся проводить параллели между различными аспектами/факторами истории региона, что формирует представление не просто о взаимозависимости между блоками (сферами общества) истории, но и рассматривает её как целостный/комплексный процесс.

Третье концептуальное основание модели экосистемы исторического образования связано с ролью антропологического фактора в истории. В этом вопросе научный коллектив ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского предлагает уйти от доминировавшей в 1990-е – начале 2000-х годов идеи «Я-центризма». Несомненно, только человеческое измерение исторического процесса формирует устойчивый интерес к истории своей страны, региона, города, села. При этом, за каждым человеком всегда стоит народ, трудом которого созданы условия для гармоничного развития каждого.

В предлагаемой модели экосистемы исторического образования человек рассматривается как часть целого – как конкретный представитель общества, в котором он живёт. Подобный подход позволит гармонично сочетать и показать, как роль личности в истории, так и значение народных масс в социокультурной динамике. В свою очередь, этот подход работает на культивирование традиционных российских духовно-нравственных ценностей, отражённых в Указе Президента РФ от 09.11.2022 г. № 809. Именно гармоничное сочетание личного и общественно-го позволит формировать представление о патриотизме, гражданственности, служении Отчеству и ответственности за его судьбу, коллективизме, взаимопомощи и взаимоуважении, исторической памяти и преемственности поколений.

На материале региональной истории ведущие историки ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского рассказывают о знаменитых земляках, известных не только в России, но и далеко за её пределами. При этом чрезвычайно важным оказывается обращение к истории семьи знаменитого земляка – следует показать, как/в каких условиях формировалась личность будущей знаменитости. Обращение к подобным страницам истории формирует устойчивое представление о том, что у каждого есть возможность быть успешным в этой жизни.

Четвёртым концептуальным основанием предлагаемой модели экосистемы исторического образования выступает историко-культурологический подход, в основу которого положена концепция Русского мира. Мы исходим из убеждения в том, что образование, в целом, и историческое образование, в частности, должны очень чутко реагировать на изменения, свершающиеся в обществе. Наличие такой реакции выступает атрибутивной характеристикой системы образования. Именно поэтому актуальным представляется обращение к концепции Русского мира.

Как общий курс истории России, так и содержание регионального компонента должны работать на соответствие этой концепции. Особое внимание следует уделить роли русского народа, русского языка и культуры – как государствообразующих. Именно русский народ обеспечил устойчивое функционирование единого социокультурного пространства России.

Без сомнения, многонациональность и многоконфессиональность российского государства обеспечили уникальность отечественной истории и культуры, как комплексных/целостных феноменов. Однако монолитность этим процессам придал русский народ. В этом отношении модель экосистемы исторического образования ориентирована на культивирование концепции Русского мира.

Опираясь на указанные концептуальные основания, научный коллектив ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского исходит из преимущественной ориентированности школьного курса истории на изучение прошлого России. Наш опыт показывает, что на изучение истории нашей страны должно быть уделено около 2/3 учебного времени от отведённого на курс истории. При этом, перспективное выделение одного учебного часа на региональную историю с 1 сентября 2025 года считаем уместным и достаточным.

При рассмотрении исторического опыта строительства российского государства важно соблюдать объективистский подход, исключая «очернительство» прошлого нашей страны. Именно поэтому экосистемный подход, включающий в модель преподавания в качестве активных участников ведущих историков университета оказывается важным на пути решения этой задачи. Именно университетские преподаватели, в силу осуществления активной научной работы, обладают необходимыми знаниями/фактами, которые позволят комплексно реализовать принципы объективистского подхода в преподавании истории в школе, эффективно реализовав учебный и воспитательный потенциал курса.

Результаты эмпирического исследования

Опыт реализации модели экосистемы исторического образования на уровне Липецкой области показал значительный рост успешности выполнения последних заданий на ВПР по истории, которые традиционно связаны с региональным компонентом. Было проведено два мониторинга – в апреле и в октябре 2024 года. В апреле 2024 года модель экосистемы находилась в состоянии разработки, а потому ещё не была внедрена в школьную систему образования Липецкой области.

Внедрение модели экосистемы исторического образования, предполагающей ориентированность на региональную историю, позволило значительно повысить итоговый результат выполнения задания. Данные представлены в таблице.

Таблица 1

Динамика учебных достижения обучающихся 7-х классов школ Липецкой области до и после внедрения модели экосистемы исторического образования.

Балл за выполнение задания 12 на ВПР по истории	Доля обучающихся, набравших балл в апреле 2024 года (до внедрения модели экосистемы исторического образования)	Доля обучающихся, набравших балл в октябре 2024 года (после внедрения модели экосистемы исторического образования)
0	33% (59 человек)	9% (16 человек)
1	11% (19 человек)	11% (20 человек)
2	29% (52 человека)	22% (40 человек)
3	22% (39 человек)	35% (64 человека)
4	5% (9 человек)	23% (42 человека)

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Выше мы представили концептуальные основания модели экосистемы исторического образования в условиях современных вызовов. Обсуждая результаты предложенной научным коллективом ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского концепции, заметим, что эта модель получила конкретное воплощение, которое выражается в работе школы-лаборатории молодого историка, функционирующей при университете, организованных курсах повышения квалификации для учителей по использованию предложенной модели в работе – в преподавании истории в школе. Кроме того (и на современном этапе – это главный результат), в работе самой экосистемы – она уже показывает конкретные результаты.

Отметим, что предложенная модель ориентирована на восполнение пробела, связанного с недостаточностью учебной информации по региональной истории и, безусловно, её внедрение позволяет успешно этот пробел восполнить. Это полностью соотносится с идеями, выраженными в работах исследователей, анализ которых проведён выше. Экосистемный подход к образованию в рамках школьного курса истории показывает свою эффективность.

Из данных, полученных в ходе мониторинга, следует, что доля обучающихся 7 класса, выполнивших задание на максимальный балл, увеличилось более чем в 4 раза.

Отдельно скажем про противоположный – нулевой – результат. Его обучающиеся получали в том случае, если не приступили к выполнению задания или же указали оба региональных памятника культуры ошибочно. После внедрения модели экосистемы исторического образования доля обучающихся, получивших результат «0» уменьшилась более чем в 3 раза. С другой стороны, данные свидетельствуют о том, что после внедрения модели экосистемы только каждый 10-й ученик школы не имеет представления о памятниках региональной культуры, прежде это был каждый 3-й обучающийся.

Безусловно, научный коллектив ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского планирует в дальнейшем вести работу по снижению этой доли, но, очевидно, свести этот показатель к 0% вряд ли удастся. Последнее связано с наличием учеников, которые находятся в трудной жизненной/социальной ситуации (воспитывает один родитель, отсутствуют оба родителя, родители не занимаются воспитанием детей по причине асоциального образа жизни и т.д.), а, соответственно, такие дети лишены необходимой заботы со стороны родителей или лиц, их заменяющих. Кроме того, не следует исключать и значение фактора появления новых учеников, перешедших из других школ или других регионов (в последние годы миграционные процессы участились существенно), что выступает ещё одним подтверждением необходимости масштабирования данного проекта.

Представленные результаты подтверждают эффективность внедрения экосистемного подхода в рамках исторического образования. Полученные нами данные полностью согласуются с мнением авторов Л.И. Бородкина [1], М.Н. Кичеровой и И.С. Трифионовой [5].

Интересным представляются перспективы применения представленной модели к организации воспитательной работы, что позволит опровергнуть или подтвердить обоснованность идей, высказанных в работе Л.А. Зятевой [3].

Современный этап реализации модели экосистемы исторического образования, предложенной научным коллективом университета, подтверждает эффективность экосистемного подхода к организации профориентационной деятельности [14]. Безусловно, более точные данные будут получены в ходе приёмной кампании, но уже сегодня мы отмечаем высокую заинтересованность обучающихся школ в участии в мероприятиях, реализуемых в рамках экосистемы исторического образования.

Выражаем надежду, что представленный опыт станет предметом дальнейшего углубленного анализа, схожего с тем, который проведён в работе С.В. Тарасова и Ю.Л. Проект [16].

Таким образом, внедрение модели экосистемы исторического образования позволяет успешно восполнить пробел, связанный, как с недостатком информации по региональной истории, так и с представлением обучающимся школ актуального исторического знания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методика преподавания любого школьного предмета всегда должна обладать адаптивностью по отношению к изменяющимся условиям окружающей действительности. Это означает, что изменения, свершающиеся в обществе, должны найти отражение в преподавании – как содержательное, так и методическое.

Предложения научным коллективом ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского модель экосистемы исторического образования учитывает свершающиеся изменения. Именно поэтому в рамках реализации этой модели был задействован потенциал исторического знания, обладающего как способностью воспитывать подрастающее поколение, так и знакомить его с реальными фактами прошлого.

Безусловно, реализованная модель экосистемы – это практическое воплощение той теоретической, предварительной работы, которая была проведена. Заметим, что подготовительная работа включала, в том числе, и поиск практик, подобных разрабатываемой модели. Проведённый анализ показал, что таких практик нет, встречаются лишь отдельно реализованные элементы, подобные тем, что представлены в рамках экосистемы.

Заключительной частью проведённой теоретической части работы в рамках настоящего государственного задания на НИР Министерства просвещения РФ на 2024 год стало представление концепции модели экосистемы исторического образования в условиях современных вызовов.

В рамках настоящей статьи мы представили четыре основных позиции (концептуальных основания), которые легли в основу разработанной концепции. Думается, что реализованная модель экосистемы уже подтвердила обоснованность и соответствующий эвристический потенциал разработанной концепции. Свидетельством этого являются представленные результаты работы модели экосистемы на примере обучающихся школ.

На современном этапе работы экосистемы исторического образования вскрыты трудности по её эффективному внедрению в образовательное пространство школы. Среди выявленных: необходимость комплексного анализа и обсуждения состояния современных проблем преподавания курса истории в школе, а также на уровнях среднего профессионального и высшего образования; потребность в изучении опыта учителей, вовлечённых в реализацию Государственного задания Министерства просвещения РФ на научно-исследовательскую работу, а также педагогов, использующих принципы экосистемного подхода в работе; актуальность широкого использования современных методических пособий и рекомендаций для учителей, изданных в последние 2 года; совершенствование системы подготовки и переподготовки педагогических кадров; подготовка рекомендаций и учебных изданий по вопросам преподавания региональной истории. Всё это проблемы, которые ждут решения в дальнейшем.

Перспективы данного проекта видятся также в дальнейшем наполнении соответствующего Интернет-портала, на котором данная модель взаимодействия участников экосистемы реализована, в поиске новых, более эффективных форм взаимодействия между всеми участниками: школа – среднее профессиональное образование – учителя – молодые историки – университет. Интересным также представляется масштабирование данной модели и создание региональных экосистем исторического образования, что, в конечном счёте, будет работать на повышение качества и доступности образования.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Статья подготовлена в рамках исполнения государственного задания на НИР Министерства просвещения РФ 2024 года, научный проект на тему: «Модель экосистемы исторического образования в условиях современных глобальных вызовов», соглашение № 073-03-2024-074/8 от 28 августа 2024 г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бородкин Л.И. Трансформация университетского исторического образования на фоне цифровой эпохи: научно-методический семинар в МГУ // Историческая информатика. 2024. № 1(47). С. 1-10. DOI: 10.7256/2585-7797.2024.1.70393
2. Безродная О.А., Мамонтова М.А. Итоги заседания Совета отделения Российского исторического общества в Омской области // Вестник Омского университета. Серия: Исторические науки. 2023. Т. 10, № 4(40). С. 190-195. DOI: 10.24147/2312-1300.2023.10(4).190-195.
3. Зятева Л.А. Экосистемный подход к организации воспитательной деятельности факультета. Брянск: ООО «Новый проект», 2024. 168 с.
4. Информатизация образования: взгляд ЮНЕСКО // Высшее образование в России. 2014. № 10. С. 113-118.
5. Кичерова М.Н., Трифонова И.С. Принципы экосистемного подхода: возможности для моделирования образовательной экосистемы // Science for Education Today. 2023. Т. 13. № 3. С. 45-72. DOI: 10.15293/2658-6762.2303.03.
6. Котов С.В., Жирякова А.В. Опыт реализации модели организации самостоятельной работы магистров в цифровой экосистеме вуза // Мир науки, культуры, образования. 2024. № 3(106). С. 208-210. DOI: 10.24412/1991-5497-2024-3106-208-210.
7. Кравченко Д.В. Философско-методологические принципы проектирования инновационного университета часть 2. Экосистемный подход к проектированию инновационного университета как образовательного кластера // Философия науки. 2023. № 4(99). С. 161-183. DOI: 10.15372/PS20230411.
8. Макарова Е.А. Особенности современной модели иноязычного образования: принципы экосистемного подхода // Science for Education Today. 2023. Т. 13. № 3. С. 163-177. DOI: 10.15293/2658-6762.2303.08.
9. Райхлина А.В., Патрушева Е.Г. Модернизация региональных институтов развития. Экосистемный подход // ЭКО. 2024. № 2(596). С. 201-215. DOI: 10.30680/ЕСО0131-7652-2024-2-201-215.
10. Романенко К.Р., Макарьева А.Ю. Стадитьюб: образовательные блогеры в экосистеме высшего образования // Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 4. С. 156-168. DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-4-156-168.
11. Савкин Д.А., Локтионова Е.А., Хлебович Д.И. Гринфилд в экосистеме высшего образования: кейс Байкальского института БРИКС // Вопросы образования. 2020. № 4. С. 113-140. DOI: 10.17323/1814-9545-2020-4-113-140.
12. Семенов М.Ю., Кичерова М.Н., Трифонова И.С. Экосистема образования взрослых: конструирование терминологического поля и междисциплинарного тезауруса // Образование и наука. 2024. Т. 26. № 3. С. 12-39. DOI: 10.17853/1994-5639-2024-3-12-39.
13. Соколова Е.А. Экосистемный подход как методологическая основа формирования финансовой культуры в условиях цифровой трансформации образования // Образование, технологии и общество на смене эпох: Материалы XX международного конгресса с элементами научной школы для молодых ученых. Москва: Московский университет им. С.Ю. Витте, 2024. С. 167-174.
14. Сотникова С.И., Нехаев А.И. Экосистемный подход к профессиональной ориентации // Управление человеческими ресурсами: теория, практика, перспективы: Сборник научных трудов национальной научно-практической конференции. Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ", 2024. С. 122-129.
15. Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО. Версия 3. 2019. URL: <https://www.calameo.com/read/00662212724a9bda90229> (дата обращения: 12.12.2024)
16. Тарасов С.В., Проект Ю.Л. Практики взаимодействия российских педагогических вузов и региональных образовательных систем: показатели эффективности научно-образовательной деятельности // Science for Education Today. 2023. Т. 13. № 6. С. 121-144. DOI: 10.15293/2658-6762.2306.06.
17. Филатова О.Г., Чугунов А.В. Развитие экосистемы электронного участия в России в начале 2020-х: роль социальных медиа и центров управления регионами // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭК. 2022. Т. 18. № 2. С. 120-137. DOI 10.21638/spbu23.2022.201.
18. Ярмахов Б.Б., Сотникова А.Л., Патаркин Е.Д. Базовые фреймворки ИКТ-компетентности в структуре профессионального стандарта учителя // Психологическая наука и образование. 2018. Т. 23. № 3. С. 67-76. DOI: 10.17759/pse.2018230306
19. Boronenko T.A., Kaisina A.V., Fedotova V.S. Transdisciplinary understanding of the fundamental and practice-oriented nature of pedagogical education // Perspectives of Science and Education. 2024. No. 3(69). P. 27-43. DOI: 10.32744/pse.2024.3.2.
20. Goryacheva T.V., Volkodavova E.V. Ecosystem Approach to Quality of Life Management in Case of Sustainable Development of Territories // Proceedings of the 3rd International Conference Engineering Innovations and Sustainable Development, Samara. Cham: Springer Nature Switzerland (Zug), 2024. P.

- 404-411. DOI: 10.1007/978-3-031-67372-6_51.
21. Guillhon M., Turra A., Montserrat F. Recognition of ecosystem-based management principles in key documents of the seabed mining regime: Implications and further recommendations // *ICES Journal of Marine Science*. 2021. Vol. 78. No. 3. P. 884-899. DOI: 10.1093/icesjms/fsaa229.
 22. Hyman J., Stewart R.A., Sahin O., Clarke M., Clark M.R. Visioning a framework for effective environmental management of deep-sea polymetallic nodule mining: Drivers, barriers, and enablers // *Journal of Cleaner Production*. 2022. Vol. 337. P. 130487. DOI: 10.1016/j.jclepro.2022.130487.
 23. Jetoo S., Tynkkynen N. Institutional change and the implementation of the ecosystem approach: A case study of helcom and the baltic sea action plan (BSAP) // *Environments*. 2021. Vol. 8, No. 8. DOI: 10.3390/environments8080083.
 24. Sergushina E.S., Kabanov O.V., Kruglyakova G.V., Brega O.N., Shvetsova E.V., Aslamova T.V., Kozhanov I.V. Digitalization in education. In the wake of research // *Procedia Environmental Science, Engineering and Management*. 2022. Vol. 9. No. 3. P. 743-750.
 25. Shishkina A.R., Dunde T.O., Issaev L.M. Narratives in School History Textbooks: An East African Perspective // *Journal of International Analytics*. 2023. Vol. 14. No. 2. P. 133-147. DOI: 10.46272/2587-8476-2023-14-2-133-147.
 26. Tarasov A.N., Ivanov V.N., Plekhanov I.N. Sociocultural Transformation as a Factor of Changes in Modern Culture // *Fundamental and Applied Scientific Research in the Development of Agriculture in the Far East (AFE-2022): Agricultural Cyber-Physical Systems*. Vol. 706-2. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2023. P. 749-756. DOI: 10.1007/978-3-031-36960-5_85.
 27. Tarasov A.N., Kataev D.V. Trends in the Development of Labor Migration in the Educational Space of the Russian School in the Context of COVID-19 // *International Journal of Early Childhood Special Education*. 2022. Vol. 14. No. 1. P. 309-314. DOI: 10.9756/INT-JECSE/V14I1.221038.
 28. Yakovenko N.V., Komov I.V. The Ecosystem Approach to Assessing the Quality of the Urban Environment and Managing Urban Development // *World Sustainability Series*. 2021. P. 87-106. DOI: 10.1007/978-3-030-78825-4_6.
 29. Yemini M., Maxwell C., Wright E., Engel L., Lee M. Call for papers: cosmopolitan nationalism: analytical potentials and challenges // *Discourse*. 2024. Vol. 45. P. 303-304. DOI: 10.1080/01596306.2023.2178049.
 30. Yeniay Üsküplü Z.D. Building Future Through History Teaching // *Istoriya*. 2022. Vol. 13. No. 12-2(122). DOI: 10.18254/S207987840024119-9.

REFERENCES

31. Borodkin L.I. Transformation of university historical education against the backdrop of the digital era: scientific and methodological seminar at Moscow State University. *Historical Informatics*, 2024, no. 1(47), pp. 1-10. DOI: 10.7256/2585-7797.2024.1.70393.
32. Bezrodnaya O.A., Mamontova M.A. Results of the meeting of the Council of the branch of the Russian Historical Society in the Omsk region. *Bulletin of Omsk University. Series: Historical Sciences*, 2023, vol. 10, no. 4(40), pp. 190-195. DOI: 10.24147/2312-1300.2023.10(4).190-195.
33. Zyateva L.A. Ecosystem approach to organizing the educational activities of the faculty. Bryansk, OOO Novy Proekt Publ., 2024. 168 p. (in Russ.).
34. Informatization of education: the UNESCO view. *Higher education in Russia*, 2014, no. 10, pp. 113-118.
35. Kicherova M.N., Trifonova I.S. Principles of the ecosystem approach: possibilities for modeling the educational ecosystem. *Science for Education Today*, 2023, vol. 13, no. 3, pp. 45-72. DOI: 10.15293/2658-6762.2303.03.
36. Kotov S.V., Zhiryakova A.V. Experience in implementing the model for organizing independent work of masters in the digital ecosystem of the university. *The world of science, culture, education*, 2024, no. 3(106), pp. 208-210. DOI: 10.24412/1991-5497-2024-3106-208-210.
37. Kravchenko D.V. Philosophical and methodological principles of designing an innovative university. Part 2. An ecosystem approach to designing an innovative university as an educational cluster. *Philosophy of Science*, 2023, no. 4(99), pp. 161-183. DOI: 10.15372/PS20230411.
38. Makarova E.A. Features of the modern model of foreign language education: principles of the ecosystem approach. *Science for Education Today*, 2023, vol. 13, no. 3, pp. 163-177. DOI: 10.15293/2658-6762.2303.08.
39. Raikhlina A.V., Patrusheva E.G. Modernization of regional development institutions. Ecosystem approach. *ECO*, 2024, no. 2(596), pp. 201-215. DOI: 10.30680/ECO0131-7652-2024-2-201-215.
40. Romanenko K.R., Makaryeva A.Yu. StAdityub: educational bloggers in the ecosystem of higher education. *Higher education in Russia*, 2023, vol. 32, no. 4, pp. 156-168. DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-4-156-168.
41. Savkin D.A., Loktionova E.A., Khlebovich D.I. Greenfield in the ecosystem of higher education: the case

- of the Baikal Institute of BRICS. *Questions of education*, 2020, no. 4, pp. 113-140. DOI: 10.17323/1814-9545-2020-4-113-140.
42. Semenov M.Yu., Kicherova M.N., Trifonova I.S. Ecosystem of adult education: construction of a terminological field and an interdisciplinary thesaurus. *Education and Science*, 2024, vol. 26, no. 3, pp. 12-39. DOI: 10.17853/1994-5639-2024-3-12-39.
 43. Sokolova E.A. Ecosystem approach as a methodological basis for the formation of financial culture in the context of digital transformation of education. *Education, technology and society at the change of eras: Proceedings of the XX international congress with elements of a scientific school for young scientists*. Moscow, Moscow University named after Witte Publ., 2024. pp. 167-174.
 44. Sotnikova S.I., Nekhaev A.I. Ecosystem approach to professional orientation. *Human resource management: theory, practice, prospects: Collection of scientific papers of the national scientific and practical conference*. Novosibirsk, Novosibirsk State University of Economics and Management NINH, 2024. pp. 122-129.
 45. The structure of ICT competence of teachers. UNESCO Recommendations. Available at: <https://www.calameo.com/read/00662212724a9bda90229> (accessed 12 December 2023)
 46. Tarasov S.V., Proekt Yu.L. Practices of interaction between Russian pedagogical universities and regional educational systems: indicators of the effectiveness of scientific and educational activities. *Science for Education Today*, 2023, vol. 13, no. 6, pp. 121-144. DOI: 10.15293/2658-6762.2306.06.
 47. Filatova O.G., Chugunov A.V. Development of the electronic participation ecosystem in Russia in the early 2020s: the role of social media and regional management centers. *Political expertise: POLITEX*, 2022. vol. 18. no. 2. pp. 120-137. DOI: 10.21638/spbu23.2022.201.
 48. Yarmakhov B.B., Sotnikova A.L., Patarakin E.D. Basic frameworks of ICT competence in the structure of a teacher's professional standard. *Psychological science and education*, 2018, vol. 23, no. 3, pp. 67-76. DOI: 10.17759/pse.2018230306.
 49. Boronenko T.A., Kaisina A.V., Fedotova V.S. Transdisciplinary understanding of the fundamental and practice-oriented nature of pedagogical education. *Perspectives of Science and Education*, 2024, no. 3(69), pp. 27-43. DOI 10.32744/pse.2024.3.2.
 50. Goryacheva T.V., Volkodavova E.V. Ecosystem Approach to Quality of Life Management in Case of Sustainable Development of Territories. *Proceedings of the 3rd International Conference Engineering Innovations and Sustainable Development*. Cham: Springer Nature Switzerland (Zug), 2024, pp. 404-411. DOI: 10.1007/978-3-031-67372-6_51.
 51. Guilhon M., Turra A., Montserrat F. Recognition of ecosystem-based management principles in key documents of the seabed mining regime: Implications and further recommendations. *ICES Journal of Marine Science*, 2021, vol. 78, no. 3, pp. 884-899. DOI: 10.1093/icesjms/fsaa229.
 52. Hyman J., Stewart R.A., Sahin O., Clarke M., Clark M.R. Visioning a framework for effective environmental management of deep-sea polymetallic nodule mining: Drivers, barriers, and enablers. *Journal of Cleaner Production*, 2022, vol. 337, pp. 130487. DOI: 10.1016/j.jclepro.2022.130487.
 53. Jetoo S., Tynkkynen N. Institutional change and the implementation of the ecosystem approach: A case study of helcom and the baltic sea action plan (BSAP). *Environments*, 2021, vol. 8, no. 8. DOI: 10.3390/environments8080083.
 54. Sergushina E.S., Kabanov O.V., Kruglyakova G.V., Brega O.N., Shvetsova E.V., Aslamova T.V., Kozhanov I.V. Digitalization in education. In the wake of research. *Procedia Environmental Science, Engineering and Management*, 2022, vol. 9, no. 3, pp. 743-750.
 55. Shishkina A.R., Dunde T.O., Issaev L.M. Narratives in School History Textbooks: An East African Perspective. *Journal of International Analytics*, 2023, vol. 14, no. 2, pp. 133-147. DOI: 10.46272/2587-8476-2023-14-2-133-147.
 56. Tarasov A.N., Ivanov V.N., Plekhanov I.N. Sociocultural Transformation as a Factor of Changes in Modern Culture. *Fundamental and Applied Scientific Research in the Development of Agriculture in the Far East (AFE-2022): Agricultural Cyber-Physical Systems*, vol. 706-2. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2023, pp. 749-756. DOI: 10.1007/978-3-031-36960-5_85.
 57. Tarasov A.N., Kataev D.V. Trends in the Development of Labor Migration in the Educational Space of the Russian School in the Context of COVID-19. *International Journal of Early Childhood Special Education*, 2022, vol. 14, no. 1, pp. 309-314. DOI: 10.9756/INT-JECSE/V14I1.221038.
 58. Yakovenko N.V., Komov I.V. The Ecosystem Approach to Assessing the Quality of the Urban Environment and Managing Urban Development. *World Sustainability Series*, 2021, pp. 87-106. DOI: 10.1007/978-3-030-78825-4_6.
 59. Yemini M., Maxwell C., Wright E., Engel L., Lee M. Call for papers: cosmopolitan nationalism: analytical potentials and challenges. *Discourse*, 2024, vol. 45, pp. 303-304. DOI: 10.1080/01596306.2023.2178049.
 60. Yeniay Üsküplü Z.D. Building Future Through History Teaching. *Istoriya*, 2022, vol. 13, no. 12-2(122). DOI: 10.18254/S207987840024119-9.

Авторы**Тарасов Алексей Николаевич**

(Россия, г. Липецк)

Доцент, доктор философских наук,
профессор, исполняющий обязанности заведующего
кафедрой философии, политологии и теологии
Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского
E-mail: alexei1997@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0001-5281-8777
Scopus Author ID: 57192392444

Найденова Елена Александровна

(Россия, г. Липецк)

Кандидат исторических наук, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин, директор института
истории, права и общественных наук
Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского
E-mail: el-mig@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0003-0046-8722

Шевченко Иван Александрович

(Россия, г. Липецк)

Кандидат исторических наук, доцент, исполняющий
обязанности заведующего кафедрой отечественной и
всеобщей истории
Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского
E-mail: 1iash@rambler.ru
ORCID ID: 0000-0003-2651-4846

Authors**Alexey N. Tarasov**

(Lipetsk, Russia)

Associate Professor, Dr. Sci. (Philosophy),
Professor, Acting Head of the Department of Philosophy,
Political Science and Theology
Lipetsk State Pedagogical P.Semenov-Tyan-Shansky
University
E-mail: alexei1997@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0001-5281-8777
Scopus Author ID: 57192392444

Elena A. Naydenova

(Lipetsk, Russia)

Cand. Sci. (Hist.), Associate Professor of the Department of
Public Law, Director of the Institute of History, Law and Social
Sciences
Lipetsk State Pedagogical P.Semenov-Tyan-Shansky
University
E-mail: el-mig@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0003-0046-8722

Ivan A. Shevchenko

(Lipetsk, Russia)

Cand. Sci. (Hist.), Associate Professor, Acting Head of the
Department of National and Universal History
Lipetsk State Pedagogical P.Semenov-Tyan-Shansky
University
E-mail: 1iash@rambler.ru
ORCID ID: 0000-0003-2651-4846

Вклад авторов

Тарасов А. Н.: концептуализация, методология,
верификация данных, проведение исследования,
администрирование данных, создание черновика
рукописи, создание рукописи и её редактирование,
администрирование проекта, получение финансирования
Найденова Е. А.: концептуализация, методология,
верификация данных, проведение исследования,
администрирование данных, создание черновика
рукописи, создание рукописи и её редактирование,
администрирование проекта, получение финансирования
Шевченко И. А.: концептуализация, методология,
верификация данных, проведение исследования,
администрирование данных, создание черновика
рукописи, создание рукописи и её редактирование,
администрирование проекта, получение финансирования

© Тарасов А. Н., Найденова Е. А., Шевченко И. А., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution

Alexey N. Tarasov: Conceptualization, Methodology,
Validation, Formal analysis, Investigation, Data Curation,
Writing - Original Draft, Writing - Review & Editing, Project
administration, Funding acquisition
Elena A. Naydenova: Conceptualization, Methodology,
Validation, Formal analysis, Investigation, Data Curation,
Writing - Original Draft, Writing - Review & Editing, Project
administration, Funding acquisition
Ivan A. Shevchenko: Conceptualization, Methodology,
Validation, Formal analysis, Investigation, Data Curation,
Writing - Original Draft, Writing - Review & Editing, Project
administration, Funding acquisition

© Alexey N. Tarasov, Elena A. Naydenova,
Ivan A. Shevchenko, 2025

The author's declared no conflicts of interest